

(*) Indica que a palavra ou expressão pesquisada foi encontrada na ementa

Pesquisa: "devido processo legal" não improcedente não "nego provim\$" não desprovi\$ não denega\$ não nega\$ não nego não ("não" prox provido)

Relação de 101 até 110 de 174

Página 11 de 18

101ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0004567-25.2021.8.19.0005](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). JDS. DES. DANIEL VIANNA VARGAS - Julgamento: 18/06/2025 - 1º NÚCLEO DIGITAL EM SEGUNDO GRAU - EXECUÇÃO FISCAL

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Arraial do Cabo em outubro de 2021 para cobrança de IPTU dos exercícios de 2017, 2018 e 2020. Indeferimento da inicial da Execução Fiscal em razão da insuficiência de endereço. Extinção do processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a CDA se encontra incompleta, inviabilizando a citação do executado. Certidão de Dívida Ativa que atende aos requisitos do artigo 202 do Código Tributário Nacional. Incidência do verbete nº. 125, da Súmula deste Tribunal de Justiça. Inobservância do **devido processo legal**. Anulação da sentença. PROVIMENTO DO RECURSO.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 18/06/2025 - Data de Publicação: 24/06/2025 (*)

102ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0024866-96.2025.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO - Julgamento: 11/06/2025 - DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DOS PROVENTOS DO DEVEDOR SEM SUA PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO NO PRAZO DE QUINZE DIAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 523 DO CPC. CREDORA QUE DEMOROU MAIS DE CINCO MESES PARA EMENDAR A INICIAL, A FIM DE ESCLARECER SE PRETENDIA PROSSEGUIR PELO RITO DA PENHORA OU DA PRISÃO. DEVEDOR QUE, INOBTANTE TENHA INGRESSADO PREVIAMENTE NO FEITO, SEQUER SABIA QUAL RITO SERIA ADOTADO, O QUE, INEGLAVELMENTE, INFLUENCIARIA NA FORMA DE DEFESA E NOS PRAZOS A SEREM OBSERVADOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E **DEVIDO PROCESSO LEGAL**. VÍCIO PROCESSUAL INSUPERÁVEL. PENHORA EIVADA DE NULIDADE. PROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO PARA CASSAR A DECISÃO HOSTILIZADA, COM A CONSEQUENTE CESSAÇÃO DOS BLOQUEIOS EFETIVADOS, BEM COMO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE CONSTRITOS. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

INTEIRO TEOR

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 11/06/2025 - Data de Publicação: 13/06/2025 (*)

103ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0003066-12.2025.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA - Julgamento: 11/06/2025 - TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. NULIDADE PARCIAL DOS ATOS SUBSEQUENTES À CITAÇÃO. ENDEREÇO INCORRETO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. VIOLAÇÃO AO **DEVIDO PROCESSO LEGAL**. É impenhorável a quantia de natureza salarial depositada em conta-corrente, sobretudo quando inferior ao limite de quarenta salários-mínimos, nos termos dos incisos IV e X do art. 833 do CPC. Verifica-se vício na citação quando a correspondência é dirigida a local incorreto em razão de erro no CEP constante da CDA, sem a renovação da diligência no endereço correto ou tentativa de localização do executado na unidade militar em que servia. O bloqueio de valores antes de citação válida afronta o procedimento legal previsto nos artigos 8º e 9º da Lei nº 6.830/80, comprometendo o contraditório substancial e o **devido processo legal**. Conhecimento e provimento do recurso.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 11/06/2025 - Data de Publicação: 13/06/2025 (*)

104ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0039820-96.2011.8.19.0014](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS - Julgamento: 09/06/2025 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. Execução Fiscal. Município de Mesquita. Extinção por falta de interesse de agir em razão do baixo valor do crédito exequendo, na forma do artigo 485, VI do CPC. Adoção do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº.1.355.208, submetido ao regime de repercussão geral nos moldes do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, que firmou o entendimento de ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. O plenário do STF fixou tal entendimento no Tema nº. 1184, condicionando o ajuizamento do feito executivo aos seguintes requisitos: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, ressaltando a possibilidade dos entes federados de pedirem a suspensão do feito ao Juízo para a adoção das medidas previstas. Ausência de intimação da fazenda credora sobre a suspensão do feito para adoção das medidas previstas no Tema nº. 1184. A aplicação do Tema 1184, do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 exige a prévia oitiva da Fazenda Pública sobre a suspensão ou prosseguimento da execução fiscal. A ausência de intimação viola o contraditório e o **devido processo legal**, ensejando a nulidade da sentença. Anulação da sentença. PROVIMENTO DO RECURSO, na forma do art. 932, inciso V, alíneas a e b do CPC.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 09/06/2025 - Data de Publicação: 17/06/2025 (*)

105ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0106879-57.2022.8.19.0001](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES - Julgamento: 05/06/2025 - DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO **DEVIDO PROCESSO LEGAL**. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA I. CASO EM EXAME Ação foi extinta sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pelo autor. A sentença foi proferida após alegada inércia do autor em promover atos processuais, mediante prévia intimação por ato ordinatório. Interposto recurso de apelação, o autor alegou ausência de intimação pessoal para impulsionar o feito, conforme exigido pelo §1º do art. 485 do CPC. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão

consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal do autor para suprir a omissão processual. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, III, §1º, do CPC exige, para a extinção do feito por abandono da causa, a intimação pessoal do autor para que supra a omissão no prazo de 5 dias. No caso dos autos, a extinção baseou-se unicamente em ato ordinatório, sem determinação judicial de intimação pessoal. A medida afronta os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do **devido processo legal**, consagrados nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de intimação pessoal da parte autora ou de seu patrono inviabiliza a extinção do feito por abandono, configurando error in procedendo e ensejando a anulação da sentença. Diante disso, impõe-se a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e provida, para anular a sentença de extinção e determinar o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "É inválida a extinção do processo por abandono da causa sem prévia intimação pessoal do autor, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC, por violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do **devido processo legal**." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV; Código de Processo Civil, art. 485, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ/RJ - Apelação Cível 0267709-36.2018.8.19.0001, Des. Tereza Cristina S. B. Sampaio, j. 15/08/2024, 11ª Câmara de Direito Privado; TJ/RJ - Apelação Cível 0015945-18.2017.8.19.0037, Des. Sandra Santarém Cardinali, j. 15/08/2024, 17ª Câmara de Direito Privado.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 05/06/2025 - Data de Publicação: 10/06/2025 (*)

106ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0031655-88.2019.8.19.0205](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR - Julgamento: 05/06/2025 - DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

Direito Civil. Ação de cobrança. Ilegitimidade passiva reconhecida pela sentenciante. Inexistência, em tese, da empresa apontada pela sentença como responsável contratual, assim como daquela citada pela apelada. Único empresário que avalizou os contratos e as empresas citadas no processo. Erro de julgamento a partir das provas produzidas nos autos. Ilegitimidade que merece exame tanto no aspecto formal como com base nos princípios que cercam as relações jurídicas contratuais com eventual dilação probatória. Exame por essa Instância Revisora que configuraria supressão de instância e violação ao Princípio do **Devido Processo Legal**. Sentença que se anula de ofício. Recurso prejudicado.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 05/06/2025 - Data de Publicação: 09/06/2025 (*)

107ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0004571-62.2021.8.19.0005](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). JDS. DES. DANIEL VIANNA VARGAS - Julgamento: 03/06/2025 - 1º NÚCLEO DIGITAL EM SEGUNDO GRAU - EXECUÇÃO FISCAL

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Arraial do Cabo em outubro de 2021 para cobrança de IPTU do exercício de 2021. Indeferimento da inicial da Execução Fiscal em razão da insuficiência de endereço. Extinção do processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a CDA se encontra incompleta, inviabilizando a citação do executado. Certidão de Dívida Ativa que atende aos requisitos do artigo 202 do Código Tributário Nacional. Incidência do verbete nº. 125, da Súmula deste Tribunal de Justiça. Inobservância do **devido processo legal**. Anulação da sentença. PROVIMENTO DO RECURSO.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 03/06/2025 - Data de Publicação: 06/06/2025 (*)

108ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0001930-53.2011.8.19.0005](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). JDS. DES. DANIEL VIANNA VARGAS - Julgamento: 03/06/2025 - 1º NÚCLEO DIGITAL EM SEGUNDO GRAU - EXECUÇÃO FISCAL

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Arraial do Cabo em abril de 2011 para cobrança de IPTU dos exercícios de 2004, 2006, 2007 e 2008. Indeferimento da inicial da Execução Fiscal em razão da insuficiência de endereço. Extinção do processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a CDA se encontra incompleta, inviabilizando a citação do executado. Certidão de Dívida Ativa que atende aos requisitos do artigo 202 do Código Tributário Nacional. Incidência do verbete nº. 125, da Súmula deste Tribunal de Justiça. Inobservância do **devido processo legal**. Anulação da sentença. PROVIMENTO DO RECURSO.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 03/06/2025 - Data de Publicação: 06/06/2025 (*)

109ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0004568-10.2021.8.19.0005](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). JDS. DES. DANIEL VIANNA VARGAS - Julgamento: 03/06/2025 - 1º NÚCLEO DIGITAL EM SEGUNDO GRAU - EXECUÇÃO FISCAL

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Arraial do Cabo em outubro de 2021 para cobrança de IPTU do exercício de 2021. Indeferimento da inicial da Execução Fiscal em razão da insuficiência de endereço. Extinção do processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a CDA se encontra incompleta, inviabilizando a citação do executado. Certidão de Dívida Ativa que atende aos requisitos do artigo 202 do Código Tributário Nacional. Incidência do verbete nº. 125, da Súmula deste Tribunal de Justiça. Inobservância do **devido processo legal**. Anulação da sentença. PROVIMENTO DO RECURSO.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 03/06/2025 - Data de Publicação: 06/06/2025 (*)

110ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0004589-83.2021.8.19.0005](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). JDS. DES. DANIEL VIANNA VARGAS - Julgamento: 02/06/2025 - 1º NÚCLEO DIGITAL EM SEGUNDO GRAU - EXECUÇÃO FISCAL

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Arraial do Cabo em outubro de 2021 para cobrança de IPTU do exercício de 2021. Indeferimento da inicial da Execução Fiscal em razão da insuficiência de endereço. Extinção do processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a CDA se encontra incompleta, inviabilizando a citação do executado. Certidão de Dívida Ativa que atende aos requisitos do artigo 202 do Código Tributário Nacional. Incidência do verbete nº. 125, da Súmula deste Tribunal de Justiça. Inobservância do **devido processo legal**. Anulação da sentença. PROVIMENTO DO RECURSO.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 02/06/2025 - Data de Publicação: 04/06/2025 (*)

Para visualizar a íntegra do acórdão será necessário o programa ACROBAT READER.
Caso não o tenha instalado em seu computador, faça o download gratuito clicando no ícone abaixo.

(*) Indica que a palavra ou expressão pesquisada foi encontrada na ementa

Pesquisa: "devido processo legal" não improcedente não "nego provim\$" não desprovi\$ não denega\$ não nega\$ não nego não ("não" prox provido)

Relação de 111 até 120 de 174

Página 12 de 18

111ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0885327-32.2024.8.19.0001](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSOS - Julgamento: 23/05/2025 - TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução fundada em título extrajudicial. Alegação de excesso de execução, decorrente de prática de juros acima dos convenionados, indicada em memória de cálculo. Impugnação dos critérios de atualização do débito. Necessidade de produção de prova técnica, para verificar se os juros aplicados cumpriram os termos contratuais, diante da tese de abusividade. Observância dos princípios do **devido processo legal**, do contraditório e ampla defesa. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 23/05/2025 - Data de Publicação: 27/05/2025 (*)

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 10/07/2025 - Data de Publicação: 15/07/2025 (*)

Para ver todas as Ementas desse processo [clique aqui](#)

112ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0029955-03.2025.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). REGINA LUCIA PASSOS - Julgamento: 02/06/2025 - QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

Agravo de Instrumento. Ação monitória. Intimação da sentença dirigida apenas à pessoa jurídica. Ausência de intimação dos advogados constituídos. nulidade. art. 272, §2º, do CPC. A ausência de intimação dos advogados regularmente constituídos da parte para ciência da sentença configura nulidade processual, nos termos do art. 272, §2º, do CPC. Trata-se de nulidade absoluta, por violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do **devido processo legal** (CF, art. 5º, LIV e LV). Jurisprudência e Precedentes citados: 0026659-80.2020.8.19.0021 - APELAÇÃO-Des(a). HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO - Julgamento: 09/04/2025 - QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO; 0025768-49.2025.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO-Des(a). REGINA LUCIA PASSOS - Julgamento: 14/04/2025 - QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 02/06/2025 - Data de Publicação: 04/06/2025 (*)

113ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0042913-58.2022.8.19.0054](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MARIA CRISTINA DE BRITO LIMA - Julgamento: 29/05/2025 - NONA CAMARA DE DIREITO PUBLICO

[X]

Fechar

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de São João de Meriti contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com base no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 2. O juízo a quo entendeu que a inércia do exequente, diante da ausência de manifestação após a citação frustrada, configuraria abandono do processo, aplicando o artigo 485, §1º, do CPC, sem, contudo, observar a necessidade de intimação pessoal do Procurador do Município, conforme exigido pelo artigo 183, §1º, do CPC. 3. A municipalidade alega error in procedendo, sustentando que a extinção do processo sem a prévia intimação pessoal do seu representante legal constitui nulidade absoluta, impondo a anulação da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Discute-se a validade da sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal do Procurador do Município, em desrespeito ao artigo 485, §1º, do CPC, e ao princípio do **devido processo legal**. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O artigo 485, §1º, do CPC, exige a intimação pessoal do autor para suprir a falta processual antes da extinção do processo por abandono, sendo imprescindível que essa intimação seja dirigida ao órgão de representação judicial do ente público, nos termos do artigo 183, §1º, do CPC. 6. A ausência de intimação pessoal do Procurador do Município configura error in procedendo, tornando a sentença extintiva nula, por violação ao **devido processo legal** e ao contraditório. 7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a extinção do processo sem a prévia intimação pessoal do representante da Fazenda Pública é inválida, impondo a anulação da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida e provida para anular a sentença que extinguiu o processo por abandono, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal, com prévia intimação pessoal do Procurador do Município, na forma do artigo 485, §1º, do CPC. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa, no âmbito de execução fiscal, exige a prévia intimação pessoal do Procurador do Município, sob pena de nulidade absoluta, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC." Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CPC, art. 485, §1º; CPC, art. 183, §1º; STJ, REsp 1.208.115/RJ; TJRJ, Apelação 0072511-33.2017.8.19.0054; TJRJ, Apelação 0089522-75.2017.8.19.0054.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 29/05/2025 - Data de Publicação: 03/06/2025 (*)

114ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0022465-27.2025.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). CESAR FELIPE CURY - Julgamento: 29/05/2025 - VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES INDENIZATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DOS VALORES. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a transferência de valores indenizatórios para a conta judicial vinculada a inventário. II. Questão em Discussão Análise da correta destinação dos valores indenizatórios e da necessidade de manutenção da indisponibilidade dos valores até a definição do beneficiário legítimo da indenização, diante de conflito entre inventários em comarcas distintas. III. Razões de Decidir O agravo perdeu objeto quanto à anulação do despacho inicial em virtude da reconsideração posterior. Os valores indenizatórios devem permanecer indisponíveis na conta do juízo de origem até a definição do real beneficiário. Garantia da segurança jurídica e do **devido processo legal** no tratamento dos valores depositados judicialmente. IV. Dispositivo e Tese Provimento parcial do recurso para determinar a manutenção da indisponibilidade dos valores na conta judicial do juízo originário, até a definição do beneficiário da indenização.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 29/05/2025 - Data de Publicação: 02/06/2025 (*)

115ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0807505-49.2022.8.19.0061](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES - Julgamento: 29/05/2025 - VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA CURADORIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 753 DO CPC. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, POR PROFISSIONAL HABILITADO, PARA A AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE CIVIL DO INTERDITANDO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO **DEVIDO PROCESSO LEGAL**, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. NULIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

INTEIRO TEOR

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 29/05/2025 - Data de Publicação: 02/06/2025 (*)

116ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0003707-77.2021.8.19.0052](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). PAULO ASSED ESTEFAN - Julgamento: 27/05/2025 - PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÕES DE REGÊNCIA E PRODUTIVIDADE. SENTENÇA QUE FIXA CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO PLEITEADO, SEM JUSTIFICATIVA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. ART. 93, IX, DA CRFB/88. ART. 489, § 1º, I E II, DO CPC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO. Sentença que rejeita planilha de cálculos apresentada pela autora e fixa valor de condenação sem detalhar os critérios utilizados. Violação ao contraditório, à ampla defesa e ao **devido processo legal**. Necessidade de anulação do julgado, com devolução dos autos ao Juízo de origem, para nova apreciação de forma fundamentada. Aplicação do art. 93, IX, da CF/88 e do art. 489, § 1º, I e II, do CPC/2015.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 27/05/2025 - Data de Publicação: 30/05/2025 (*)

117ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0033045-86.2016.8.19.0209](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO - Julgamento: 21/05/2025 - DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 27ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CALIFÓRNIA COAST. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES. PROVIMENTO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de ação em que os autores buscam a anulação do leilão extrajudicial das unidades residenciais que adquiriram no Condomínio California Coast, bem como a consequente anulação das arrematações realizadas pelos 2º, 3º e 4º réus, tendo sido proferida sentença de improcedência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por ser extra petita e, no mérito, em verificar a legalidade do leilão extrajudicial dos imóveis adquiridos pelos autores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verifica-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo a quo deixou de apreciar os pedidos de produção de provas formulados pelas partes, especialmente pela parte autora, que requereu a produção de prova testemunhal e documental para demonstrar a nulidade das assembleias que embasaram o leilão. 4. O processo foi julgado antecipadamente, sem decisão fundamentada sobre as provas pretendidas, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do **devido processo legal**. 5. Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença para que o juízo de origem proceda à instrução probatória, garantindo às partes o exercício pleno do direito de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível conhecida e provida.

INTEIRO TEOR[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 21/05/2025 - Data de Publicação: 26/05/2025 (*)**118ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174**[Versão para impressão](#)[0002284-95.2018.8.19.0017](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). PEDRO FREIRE RAGUENET - Julgamento: 01/09/2022 - SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

Agravo Interno. Apelação Cível. Decisão que determina o recolhimento de custas referentes ao apelo interposto. Inconformismo. Deferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo sem qualquer fundamentação. Ofensa à regra constitucional do art. 93, IX, da CF/88. Decisão nula e que autoriza a reapreciação da matéria. A gratuidade de justiça, gênero da espécie isenção tributária, é ato vinculado, condicionado à comprovação, pelo interessado, de **não** possuir efetivamente, meios e recursos para fazer frente às custas do processo. Documental acostada aos autos que se mostra inapta a comprovar a hipossuficiência alegada pela Apelante. Sinais exteriores de riqueza. Situação que **não** se inclui no perfil de miserabilidade jurídica, conforme os termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal. **Desprovimento** do recurso e manutenção da decisão Agravada.

INTEIRO TEOR[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 01/09/2022 - Data de Publicação: 08/09/2022 (*)**INTEIRO TEOR**[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 30/03/2023 - Data de Publicação: 10/04/2023 (*)**INTEIRO TEOR**[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 06/07/2023 - Data de Publicação: 13/07/2023 (*)**INTEIRO TEOR**[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 12/12/2023 - Data de Publicação: 15/12/2023 (*)**INTEIRO TEOR**[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 20/05/2025 - Data de Publicação: 23/05/2025 (*)Para ver todas as Ementas desse processo [clique aqui](#)**119ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174**[Versão para impressão](#)[0002375-93.2011.8.19.0030](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES - Julgamento: 20/05/2025 - DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por autora que pleiteia o reconhecimento de seu direito à pensão por morte complementar, sob alegação de união estável com o instituidor do benefício, falecido em 2009. A demanda foi ajuizada em face da FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROS e da CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRÁS, sustentando-se que a autora fora reconhecida como dependente pelo INSS. As rés contestaram a pretensão, argumentando ilegitimidade passiva e existência de beneficiário previamente indicado - irmão do falecido, já em gozo da pensão complementar desde 2009. A sentença julgou **improcedente** o pedido inicial. Em sede recursal, a autora reiterou os fundamentos da petição inicial e requereu a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é válida diante da ausência de citação do beneficiário indicado pelo falecido e atual receptor da pensão complementar; (ii) apurar se há litisconsórcio passivo necessário e unitário na hipótese, tornando obrigatória a inclusão do referido beneficiário no polo passivo da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento da nulidade do processo decorre da existência de litisconsórcio necessário e unitário, tendo em vista que eventual procedência da ação implica diretamente na esfera jurídica do beneficiário indicado e atual receptor da pensão, sendo imprescindível sua participação na demanda. A ausência de citação de litisconsorte necessário configura vício insanável, nos termos dos artigos 114 e 116 do CPC/2015, pois impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o **devido processo legal** (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV). O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em ações que discutem o direito à pensão por morte complementar, é obrigatória a formação de litisconsórcio passivo com os demais beneficiários do plano, dada a necessidade de decisão uniforme (REsp nº 1.993.030/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.09.2022). IV. DISPOSITIVO E TESE Apelo prejudicado. Sentença anulada de ofício. Tese de julgamento: Há litisconsórcio passivo necessário e unitário entre o autor que pleiteia pensão por morte

complementar e os beneficiários indicados e já em gozo do benefício, por se tratar de relação jurídica incindível. A ausência de citação de litisconsorte necessário acarreta a nulidade do processo a partir do oferecimento da contestação. A sentença proferida sem a presença de todos os litisconsortes necessários viola o contraditório e a ampla defesa, impondo sua anulação de ofício. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 114, 115, 116 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.993.030/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 20/05/2025 - Data de Publicação: 23/05/2025 (*)

120ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

0057665-11.2017.8.19.0054 - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). CLAUDIO BRANDÃO DE OLIVEIRA - Julgamento: 15/05/2025 - QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO MERITI. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO NA FORMA DO ARTIGO 485, INCISO III DO CPC, DIANTE DA INÉRCIA DO EXEQUENTE EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA NA FORMA DETERMINADA NO ARTIGO 485, §1º, DO CPC E DO ART. 25 DA LEI 6.830/1980. INOBSERVÂNCIA DO **DEVIDO PROCESSO LEGAL**. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA ANULADA.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 15/05/2025 - Data de Publicação: 23/05/2025 (*)

« Página 12 de 18 »»

Para visualizar a íntegra do acórdão será necessário o programa ACROBAT READER.
Caso não o tenha instalado em seu computador, faça o download gratuito clicando no ícone abaixo.

(*) Indica que a palavra ou expressão pesquisada foi encontrada na ementa

Pesquisa: "devido processo legal" não improcedente não "nego provim\$" não desprovi\$ não denega\$ não nega\$ não nego não ("não" prox provido)

Relação de 121 até 130 de 174

Página 13 de 18

121ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0816192-63.2024.8.19.0087](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS - Julgamento: 15/05/2025 - DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 1. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de comprovação mínima do alegado. 2. Autor que se desincumbiu de comprovar minimamente suas alegações. Prova documental devidamente produzida. Comprovação mínima dos fatos alegados. 3. Requerimento expresso, em tutela antecipada, de substituição/vistoria no medidor. Pleito que foi indeferido, sob o fundamento de a questão ser afeta ao mérito e à dilação probatória. 4. Desinteresse na dilação probatória de ambas as partes. Impropriedade do julgamento antecipado da lide. Necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia. Natureza das alegações que possibilitam a produção da prova. 5. Princípio da persuasão racional (CPC, arts. 371 e 355). Cabe ao magistrado determinar, inclusive de ofício, as provas que forem necessárias ao adequado deslinde da controvérsia, sob pena de cerceamento ao direito de defesa e ao **devido processo legal**, atrelando a formação do seu convencimento ao dever de apurar inequivocamente a verdade dos fatos através daquelas provas que se mostrem indispensáveis à apreciação do caso concreto. 6. Anulação da sentença que se impõe. 7. Precedente. ANULAÇÃO DA SENTENÇA, POR DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 15/05/2025 - Data de Publicação: 26/05/2025 (*)

122ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0101611-33.2017.8.19.0054](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). CLAUDIO BRANDÃO DE OLIVEIRA - Julgamento: 15/05/2025 - QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO MERITI. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO NA FORMA DO ARTIGO 485, INCISO III DO CPC, DIANTE DA INÉRCIA DO EXEQUENTE EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA NA FORMA DETERMINADA NO ARTIGO 485, §1º, DO CPC E DO ART. 25 DA LEI 6.830/1980. INOBSERVÂNCIA DO **DEVIDO PROCESSO LEGAL**. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA ANULADA.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 15/05/2025 - Data de Publicação: 23/05/2025 (*)

123ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0110515-42.2017.8.19.0054](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). CLAUDIO BRANDÃO DE OLIVEIRA - Julgamento: 15/05/2025 - QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO MERITI. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO NA FORMA DO ARTIGO 485, INCISO III DO CPC, DIANTE DA INÉRCIA DO EXEQUENTE EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA NA FORMA DETERMINADA NO ARTIGO 485, §1º, DO CPC E DO ART. 25 DA LEI 6.830/1980. INOBSERVÂNCIA DO **DEVIDO PROCESSO LEGAL**. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA ANULADA.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 15/05/2025 - Data de Publicação: 23/05/2025 (*)

124ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0018818-24.2025.8.19.0000](#) - MANDADO DE SEGURANÇA

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA - Julgamento: 12/05/2025 - OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL

[X]

Fechar

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INCLUSÃO DO RECURSO EM PAUTA DE SESSÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato de Desembargador Relator de apelação cível que indeferiu pedido de retirada do processo da pauta virtual de julgamento para inclusão em pauta presencial ou telepresencial, visando a impetrante fazer sustentação oral das razões recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do mandado de segurança como meio para impugnar decisão judicial que indefere o pedido de retirada de pauta virtual de apelação, formulado para possibilitar sustentação oral por parte do advogado da impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada ostenta natureza jurisdicional, sendo passível de agravo interno com possibilidade de atribuição de efeito suspensivo, nos termos dos arts. 1.021 e 995, parágrafo único, do CPC. 4. A jurisprudência do STF, consolidada na Súmula 267, e o art. 5º, II, da Lei 12.016/2009, vedam o uso do mandado de segurança contra atos judiciais passíveis de recurso dotado de efeito suspensivo. 5. A impetração do mandado de segurança na hipótese configura substituição indevida do recurso próprio. 6. Precedentes do Órgão Especial do TJ/RJ reafirmam o descabimento do mandado de segurança para impugnar decisão que indefere a retirada de processo da pauta virtual, por ser impugnável mediante recurso próprio. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Petição inicial indeferida. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança é incabível contra decisão judicial que indefere pedido de retirada de julgamento virtual, vez que tal decisão é passível de recurso com efeito suspensivo. 2. A existência de recurso próprio, no caso o agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC, com a possibilidade normativa de concessão do efeito suspensivo, afasta a utilização do mandado de segurança como via substitutiva. 3. Os requisitos processuais de revisão das decisões impugnadas devem ser estritamente respeitados pois as normas de processo civil garantem o **devido processo legal** constitucional. Doutrina citada: MEIRELLES. Hely Lopes. "Mandado de Segurança...", Malheiros, 28ª ed., 2005, p. 44. - CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER. Ada Pellegrini; DINAMARCO. Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 23ª edição. São Paulo. Malheiros. 2007, p 88. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LXIX e II; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 5º, II e art. 10; CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.021; 1.026, § 1º; RITJRJ, arts. 202 e 204. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; TJ/RJ, MS nº 0026407-67.2025.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes, j. 08.04.2025; TJ/RJ, MS nº 0035783-14.2024.8.19.0000, Rel. Des. Maria Inês da Penha Gaspar, j. 14.05.2024; TJ/RJ, MS nº 0027705-94.2025.8.19.0000, Rel. Des. Cláudio de Mello Tavares, j. 15.04.2025.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 12/05/2025 - Data de Publicação: 15/05/2025 (*)

125ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0026754-03.2025.8.19.0000](#) - HABEAS CORPUS

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA - Julgamento: 08/05/2025 - VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE ABSOLUTA. CONCESSÃO DA ORDEM. A INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA É PRERROGATIVA INSTITUCIONAL EXPRESSAMENTE PREVISTA NOS ARTS. 128, I, DA LC N. 80/1994, E 186, § 1º, DO CPC, SENDO IMPRESCINDÍVEL PARA A VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS QUE ENVOLVAM ASSISTIDOS DA INSTITUIÇÃO. A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA, AFRONTANDO OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO **DEVIDO PROCESSO LEGAL** (ART. 5º, LV, DA CF/88), ENSEJANDO A NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS POSTERIORES, INCLUSIVE DO DECRETO DE PRISÃO. A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS, SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, VIOLA GARANTIAS FUNDAMENTAIS E IMPÕE A ANULAÇÃO DA DECISÃO. NO CASO CONCRETO, RESTOU COMPROVADO QUE O DECRETO DE PRISÃO FOI EXPEDIDO SEM A NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME CERTIDÃO CONSTANTE NOS AUTOS, RAZÃO PELA QUAL SE IMPÕE A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.

INTEIRO TEOR

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 08/05/2025 - Data de Publicação: 12/05/2025 (*)

126ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0809565-57.2022.8.19.0008](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). CLEBER GHELFFENSTEIN - Julgamento: 08/05/2025 - DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO AUTURAL DE DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS EM PERCENTUAIS SUPERIORES AO LEGALMENTE PREVISTO. IMPROCEDÊNCIA. APELO AUTURAL BUSCANDO, PRELIMINARMENTE, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E, NO MÉRITO, A REFORMA DO JULGADO. AUSÊNCIA DE PROLATAÇÃO DE DECISÃO SANEADORA COM A APRECIÇÃO DO TEMPESTIVO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA FORMULADO PELA PARTE AUTORA. NÍTIDO CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NULIDADE CUJA DECLARAÇÃO SE IMPÕE. PROVIMENTO. 1. Na espécie, após requerer tempestivamente a produção de prova documental, a parte autora foi surpreendida com a prolatação de sentença de improcedência dos seus pedidos. 2. Com efeito, nota-se que o aludido pedido de produção de prova documental sequer foi analisado, circunstância caracterizadora de error in procedendo, pois o correto seria proferir decisão de saneamento e de organização do processo, oportuno momento processual no qual o juízo resolveria as questões processuais pendentes, delimitaria as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, definiria a distribuição do ônus da prova, observado o artigo 373 do CPC, delimitaria as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designaria, se necessário, audiência de instrução e julgamento, tudo na forma expressamente prevista no artigo 357 e seus incisos do CPC, sendo nítida a inaplicabilidade, in casu, da regra do julgamento antecipado do mérito, pois a parte autora expressa e tempestivamente requereu a produção de prova documental (artigo 355, I, do CPC, a contrario sensu). 3. A toda evidência, o desrespeito a tal regra configura notório prejuízo à parte autora que viu cerceado seu direito de defesa. 3.1. Violação dos princípios do **devido processo legal**, do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente protegidos. Jurisprudências do E. STJ e desta E. Corte. 4. Provimento do apelo para declarar a nulidade da sentença e determinar o prosseguimento do processo com o proferimento de decisão de saneamento e de organização do processo, com a análise do pedido da parte autora de produção de prova

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 08/05/2025 - Data de Publicação: 12/05/2025 (*)

127ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0035140-22.2025.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS - Julgamento: 07/05/2025 - NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

Agravo de Instrumento. Direito do Consumidor. Ação revisional fundada em superendividamento. Petição inicial que controverte acerca do impacto global dos débitos imputados, referindo a situação de incapacidade financeira para o próprio sustento. Incidência do dever de cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo contribuir para que os meios legais destinados a restaurar a execução saudável dos contratos sejam oportunizados ao consumidor. Necessidade de emenda à inicial, nos termos do art. 321 da codificação processual. Observância do **devido processo legal**. Adequação da postulação a fim de que a controvérsia seja tratada nos moldes preconizados pelo art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Anulação da decisão recorrida e dos atos processuais subsequentes. Agravo prejudicado. Desconhecimento do recurso.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 07/05/2025 - Data de Publicação: 12/05/2025 (*)

128ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174[Versão para impressão](#)[0007409-35.2010.8.19.0046](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA - Julgamento: 05/05/2025 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA PRECOCE. INDISPENSABILIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE PATROCINA A PARTE AUTORA. NULIDADE. Apelação interposta de sentença que, reconhecendo o abandono da causa, extingue processo sem resolução do mérito. 1. Necessidade de intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do § 1º do artigo 485 do CPC. 2. É nula por malferir o **devido processo legal** formal sentença que extingue processo por abandono da causa sem que observada a imprescindível intimação pessoal do órgão da Defensoria Pública que patrocina o autor. 3. Recurso ao qual se dá provimento.

INTEIRO TEOR

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 05/05/2025 - Data de Publicação: 14/05/2025 (*)

129ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174[Versão para impressão](#)[0903722-72.2024.8.19.0001](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - Julgamento: 30/04/2025 - DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

Ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposta contra duas instituições financeiras, objetivando o Autor, militar das Forças Armadas, a suspensão de todos as dívidas objeto do processo de repactuação até a realização da audiência de conciliação, ou, alternativamente, que seja determinada a limitação em 30%, de todos os empréstimos consignados impugnados, ou, ainda, que seja determinada a suspensão dos contratos impugnados, com pedidos cumulados de que seja instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório, nos termos do artigo 104-B do CPC, e de que seja homologado o plano de pagamento a ser apresentado em audiência de conciliação. Sentença que foi proferida na audiência de conciliação, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, confirmada a tutela antecipada de urgência que suspendera os descontos. Apelação de ambos os Réus. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa arguida pelo primeiro Apelante acolhida. Juízo de origem que deixou de observar o procedimento especial delineado no artigo 104-B, § 2º do CDC, que enseja surpresa e implica em violação ao **devido processo legal** e cerceamento de defesa, impondo-se a sua anulação, com o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito, com observância ao disposto no artigo 104-B, §2º do CDC do Consumidor. Provimento da primeira apelação, prejudicada a segunda apelação.

INTEIRO TEOR[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 30/04/2025 - Data de Publicação: 06/05/2025 (*)**130ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174**[Versão para impressão](#)[0018175-12.2016.8.19.0023](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). DANIELA BRANDÃO FERREIRA - Julgamento: 30/04/2025 - DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

Apelação cível. Ação de usucapião. Citação por edital. Curadoria Especial. Sentença de procedência do pedido. Irresignação da Defensoria Pública, na pessoa do curador especial, alegando, preliminarmente, nulidade da citação por edital, ante à ausência de esgotamento das tentativas de localização da parte ré. Anulação da sentença. No caso vertente, o Juízo singular sequer considerou o requerido pela Curadoria Especial, na tentativa de obter informações através dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário sobre possível endereço da empresa que figura como titular dos imóveis que se pretende usucapir. Sentença que se mostrou prematura e açodada. Error in procedendo. Violação da regra contida no art.256, § 3º, do CPC. Inobservância do **devido processo legal**, bem como do princípio do contraditório e ampla defesa. Nulidade da citação editalícia. Necessidade de esgotamento de todos os meios de localização do réu. Retorno dos autos ao Juízo a quo para, mediante requisição, buscarer informações sobre a localização do endereço do réu, através dos sistemas conveniados com os órgãos públicos e concessionárias de serviço público. PROVIMENTO DO RECURSO. Anulação da sentença que se impõe.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 30/04/2025 - Data de Publicação: 06/05/2025 (*)

« Página 13 de 18 »

Para visualizar a íntegra do acórdão será necessário o programa ACROBAT READER.
Caso não o tenha instalado em seu computador, faça o download gratuito clicando no ícone abaixo.

(*) Indica que a palavra ou expressão pesquisada foi encontrada na ementa

Pesquisa: "devido processo legal" não improcedente não "nego provim\$" não desprovi\$ não denega\$ não nega\$ não nego não ("não" prox provido)

Relação de 131 até 140 de 174

Página 14 de 18

131ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0057096-31.2024.8.19.0000](#) - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MARCUS HENRIQUE PINTO BASÍLIO - Julgamento: 26/08/2024 - OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL

[X]

Fechar

Representação disciplinar. Juiz Titular do II Juizado Especial Fazendário da Capital. Prolação de despachos procrastinatórios em série. Indícios de reiterada conduta desidiosa e pouco diligente do juiz no exercício da judicatura. Configuração de falta disciplinar por ofensa aos deveres inerentes ao cargo de magistrado, ao **não** cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício; por exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar; por **não** determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais. Presença de elementos indiciários que autorizam a abertura do procedimento administrativo disciplinar (PAD). Versão defensiva incapaz de afastar, neste momento, os indícios da falta funcional. Precedente deste Órgão Especial. Histórico funcional desfavorável ao juiz representado. Pena anterior de censura. Procedimento investigatório Criminal em curso perante este Órgão Especial, pela prática, em tese, de conduta criminosa. Celebração de ANPP devidamente homologado. Notícia de descumprimento reiterado das condições acordadas. Proposta de abertura de PAD. Violação, em tese, ao disposto no artigo 35, incisos II e III da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN) c/c artigos 1º e 20 do Código de Ética da Magistratura Nacional.

INTEIRO TEOR

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 26/08/2024 - Data de Publicação: 29/08/2024 (*)

Íntegra do(a) Voto vencido em Segredo de Justiça

INTEIRO TEOR

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 09/12/2024 - Data de Publicação: 13/12/2024 (*)

INTEIRO TEOR

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 28/04/2025 - Data de Publicação: 05/05/2025 (*)

INTEIRO TEOR

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 10/11/2025 - Data de Publicação: 05/12/2025

Íntegra do(a) Voto vencido em Segredo de Justiça

Para ver todas as Ementas desse processo [clique aqui](#)

132ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0001696-42.2020.8.19.0042](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO - Julgamento: 24/04/2025 - QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de débito fiscal. Taxa de licença e renovação anual de funcionamento de estações de rádio base (ERB'S). Município de Petrópolis. Sentença de improcedência. Sentença anulada de ofício. Error in judicando. Aplicação de legislação tributária alienígena (Lei Complementar nº 23/2001 - Município de Araruama). A legislação tributária pertinente ao Município de Petrópolis é a Lei Municipal nº 3.970/78, a qual disciplina a Taxa de Fiscalização de Funcionamento. Violação ao **devido processo legal** e ao princípio da legalidade. Matéria de ordem pública. Retorno dos autos à vara de origem para prolação de nova sentença, com observância da legislação tributária pertinente ao Município de Petrópolis (Lei Municipal nº 3.970/78). DECLARADA NULA A SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 24/04/2025 - Data de Publicação: 05/05/2025 (*)

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 07/10/2025 - Data de Publicação: 15/10/2025 (*)

Para ver todas as Ementas desse processo [clique aqui](#)

133ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

0312267-69.2013.8.19.0001 - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MARCELO ALMEIDA - Julgamento: 13/07/2021 - VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISSQN. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPEDIMENTO DO I. PERITO, NA FORMA DO ARTIGO 144, IX DO CPC. EXPERT QUE MANEJA AÇÃO PRÓPRIA EM FACE DO EMBARGANTE, PAIRANDO SOBRE SEU LAUDO DÚVIDAS DE PARCIALIDADE. NULIDADE DO PROCESSO DESDE A PERÍCIA, INCLUSIVE. PROVIMENTO DO APELO COM ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 13/07/2021 - Data de Publicação: 15/07/2021

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 02/09/2021 - Data de Publicação: 16/09/2021 (*)

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 21/09/2023 - Data de Publicação: 06/10/2023 (*)

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 25/01/2024 - Data de Publicação: 29/01/2024 (*)

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 23/01/2025 - Data de Publicação: 29/01/2025 (*)

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 29/04/2025 - Data de Publicação: 15/05/2025 (*)

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 07/08/2025 - Data de Publicação: 13/08/2025 (*)

Para ver todas as Ementas desse processo [clique aqui](#)

134ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

0016011-80.2020.8.19.0008 - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS - Julgamento: 30/04/2025 - DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA QUANTO ÀS TERAPIAS NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO. SENTENÇA ANTES DE ENCERRADA A FASE INSTRUTÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO. Cinge-se a controvérsia à responsabilidade da seguradora de saúde pelo custeio de tratamento realizado pelo método TREINI, em paciente diagnosticado com malformação anorretal, atraso global no desenvolvimento e epilepsia. Ausência de precisão das terapias necessárias ao tratamento. Necessidade dilação probatória e observância do contraditório. Anulação de ofício da sentença. Situação que, dada a controvérsia fática e a determinação decorrente da instância recursal, depende do aperfeiçoamento da fase instrutória. Julgamento antecipado que importa em ofensa ao contraditório e ao **devido processo legal**. ANULAÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO. PREJUDICADO O RECURSO

INTEIRO TEOR[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 30/04/2025 - Data de Publicação: 06/05/2025 (*)**135ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174**[Versão para impressão](#)[0213738-44.2015.8.19.0001](#) - APELACAO / REMESSA NECESSARIA

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL FILHO - Julgamento: 29/04/2025 - SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA REVISIONAL DE VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO DE DEFASAGEM DECORRENTE DO PLANO REAL, QUE IMPÔS A CONVERSÃO DOS SALÁRIOS QUE ERAM PAGOS EM CRUZEIROS NOVOS PARA URV. PROVA PERICIAL CONTÁBIL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DO AUTOR. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO MUNICÍPIO, ACOMPANHADA DE PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO, QUE CONCLUIU EM SENTIDO DIAMETRALMENTE OPOSTO AO TRABALHO DO EXPERT. JUÍZO QUE DEIXA DE ENVIAR A IMPUGNAÇÃO AO APREÇO DO PERITO, PARA FINS DO QUE DETERMINA O §2º DO ART. 477 DO CPC E DE APRECIAR A OBJEÇÃO DA PARTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO MUNICÍPIO. EVIDENTE INOBSERVÂNCIA AO **DEVIDO PROCESSO LEGAL** (ART. 5º, LV, CF) COM PREJUÍZO AO MUNICÍPIO RÉU. MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO INSCULPIDO NO ART. 93, IX DA CF E NO ART. 489, §1º, IV, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO TJRJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

INTEIRO TEOR[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 29/04/2025 - Data de Publicação: 06/05/2025 (*)**136ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174**[Versão para impressão](#)[0087752-68.2024.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELETOVYTCH - Julgamento: 29/04/2025 - SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS. DÍVIDA DECORRENTE DE IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELA CURADORIA ESPECIAL SOB AS TESES DE NULIDADE DA CITAÇÃO, DA PENHORA REALIZADA E DA MULTA MORATÓRIA COBRADA NA CDA ANEXADA AOS AUTOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE REJEIÇÃO DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCONFORMISMO. A QUESTÃO VENTILADA PELA CURADORIA ESPECIAL É PASSÍVEL DE APRECIÇÃO EM SEDE DE OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, NA MEDIDA EM QUE EVENTUAL NULIDADE DA CITAÇÃO REPERCUTIRÁ DIRETAMENTE NAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, NA PRÓPRIA VALIDADE DO PROCESSO. CONSTATAÇÃO DE NULIDADE INSANÁVEL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO DO AGRAVANTE ANTES DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM QUE FOI DETERMINADO O ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS EM SUA(S) CONTA(S). INCONTESTÁVEL AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO **DEVIDO PROCESSO LEGAL**. PRECEDENTES DO TJRJ. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

INTEIRO TEOR[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 29/04/2025 - Data de Publicação: 06/05/2025 (*)**137ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174**[Versão para impressão](#)[0101931-07.2024.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO - Julgamento: 15/04/2025 - VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATAS). APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. SEDE INADEQUADA. DECISÃO QUE DECLARA A INTEMPESTIVIDADE E CONSTITUI DE PLENO DIREITO O DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, MEDIANTE APLICAÇÃO INDEVIDA DO ART. 701, §2º, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AO **DEVIDO PROCESSO LEGAL**. CASSAÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE, CONSIDERANDO QUE O RITO É DE ORDEM PÚBLICA E INDISPONÍVEL POR QUEM O DIRIGE E CONDUZ. NO CASO DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DO DEVEDOR, QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS POR DEPENDÊNCIA E EM AUTOS APARTADOS (ART. 914, §1º, DO CPC), O MAGISTRADO REJEITÁ-LOS-Á, PROSEGUINDO NA EXECUÇÃO SEM CONVERSÃO DO DOCUMENTO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, COMO EQUIVOCADAMENTE DETERMINADO NOS AUTOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE PROCLAMA EX OFFICIO, PARA DETERMINAR QUE OUTRA SE PROLATE, COM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO INSCULPIDO EM LEI. PREJUDICADO O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ASSIM COMO O AGRAVO INTERNO DE FLS. 38/45. UNÂNIME.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 15/04/2025 - Data de Publicação: 25/04/2025 (*)

138ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0016130-66.2019.8.19.0205](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MAURO PEREIRA MARTINS - Julgamento: 10/04/2025 - VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRETENSÃO DE REFATURAMENTO DE CONTAS. ALEGAÇÃO AUTURAL DE COBRANÇAS EXCESSIVAS, EM DESCONFORMIDADE COM A MÉDIA DE CONSUMO DO IMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA REGULARIDADE DAS FATURAS LANÇAS. IMPUGNAÇÃO, PELA DEMANDANTE, DO REFERIDO LAUDO NO QUE TANGE À SUPOSTA INCONGRUÊNCIA DAS INFORMAÇÕES ESTABELECIDAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXPERT ACERCA DA DISCORDÂNCIA APRESENTADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO **DEVIDO PROCESSO LEGAL**. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 477, § 2.º, INCISOS I E II, DO CPC. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 10/04/2025 - Data de Publicação: 15/04/2025 (*)

139ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0099077-40.2024.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). RENATA SILVARES FRANÇA FADEL - Julgamento: 10/04/2025 - DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

Agravo de Instrumento. Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Danos Morais. Cumprimento de Sentença. Tentativas inexitosas de encontrar bens da Executada suscetíveis de penhora e capazes de satisfazer o crédito do Exequente. Requerimento de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Decisão agravada que indeferiu, de plano, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de ausência de demonstração da utilização fraudulenta da pessoa jurídica. Irresignação do Exequente pleiteando a reforma da decisão agravada, ante a incidência da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Descumprimento do rito previsto nos

artigos 133 a 137 do CPC e, por consequência, do **devido processo legal**, do contraditório e da ampla defesa. Jurisprudência. Nulidade reconhecida de ofício para que o Juízo a quo analise o pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, observando-se o disposto no art. 135 do CPC. Julgamento do recurso prejudicado.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 10/04/2025 - Data de Publicação: 14/04/2025 (*)

140ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

0845188-09.2022.8.19.0001 - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). EDUARDO ANTONIO KLAUSNER - Julgamento: 09/04/2025 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETÇÃO INICIAL PARA INCLUSÃO DA ATUAL BENEFICIÁRIA NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA SEGUNDA RÉ. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO **DEVIDO PROCESSO LEGAL**, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO PREJUDICADO.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 09/04/2025 - Data de Publicação: 28/04/2025 (*)

« Página 14 de 18 »

Para visualizar a íntegra do acórdão será necessário o programa ACROBAT READER.
Caso não o tenha instalado em seu computador, faça o download gratuito clicando no ícone abaixo.

(*) Indica que a palavra ou expressão pesquisada foi encontrada na ementa

Pesquisa: "devido processo legal" não improcedente não "nego provim\$" não desprovi\$ não denega\$ não nega\$ não nego não ("não" prox provido)

Relação de 141 até 150 de 174

Página 15 de 18

141ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0271537-89.2008.8.19.0001](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES - Julgamento: 03/04/2025 - DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE ADQUIRIU DUAS SALAS COMERCIAIS NO SHOPPING BARRA WORLD QUANDO DE SUA ABERTURA, CUJA PROMESSA DE EXPANSÃO DO EMPREENDIMENTO ERA PARA MARÇO DE 2004, O QUE, TODAVIA, SOMENTE OCORREU EM JUNHO DE 2005. AFIRMA, AINDA, QUE AS LOJAS FORAM ENTREGUES SEM QUALQUER INFRAESTRUTURA, REQUERENDO A INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS, ALÉM DO RESSARCIMENTO PELAS COTAS CONDOMINIAIS PAGAS. DEVOLUÇÃO DA LOJA EM RAZÃO DAS FRUSTRAÇÕES. PLEITEIA, AINDA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PELOS ABORRECIMENTOS SOFRIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE MERECE ACOLHIDA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO DESPACHO QUE DETERMINOU A MANIFESTAÇÃO DAS PARTES EM PROVAS. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, FERINDO O **DEVIDO PROCESSO LEGAL**. RECURSO CONHECIDO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 03/04/2025 - Data de Publicação: 07/04/2025 (*)

142ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0012028-89.2019.8.19.0208](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES - Julgamento: 02/04/2025 - SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DA PARTE EMBARGADA DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. JUÍZO DE 1º GRAU QUE CONSIDEROU INEXISTIR PROVA DA MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES. IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGADOS NO SENTIDO DE QUE HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA, UMA VEZ QUE HOUVE O JULGAMENTO ANTECIPADO SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JUÍZO A QUO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA INFORMAR AS PROVAS QUE DESEJAVAM PRODUZIR, TENDO A PARTE EMBARGADA MANIFESTADO INTERESSE NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. DEMANDA JULGADA SEM A ANÁLISE ANTERIOR SOBRE A PERTINÊNCIA DAS PROVAS REQUERIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA, COROLÁRIOS DO PRINCÍPIO DO **DEVIDO PROCESSO LEGAL** (NO ART. 5º, LIV E LV, DA CRFB/88). ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE, COM A REABERTURA DA FASE PROBATÓRIA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 02/04/2025 - Data de Publicação: 07/04/2025 (*)

143ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0806796-86.2023.8.19.0058](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES - Julgamento: 01/04/2025 - QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

APELAÇÕES CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZATÓRIA. INTERRUÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DECORRÊNCIA DE FORTES CHUVAS QUE ATINGIRAM O MUNICÍPIO DE SAQUAREMA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1) Preliminar de ausência de fundamentação que se afasta. Decisão que se ateve aos pontos decisivos, de modo coerente e motivado para dar a solução jurídica que exigia a controvérsia. 2) Inexistência de cerceamento de defesa. Observância do **Devido Processo Legal**. 3) Demora prolongada na regularização do fornecimento de energia em decorrência de fortes chuvas que atingiram a localidade. 4) Situação que perdurou por dois dias após cessar a tempestade. 5) Descumprimento do prazo de 24 horas estipulado na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. 5. Dano moral configurado. Quantum indenizatório arbitrado em R\$ 1.000,00 que se majora para R\$ 3.000,00 em observância às peculiaridades do caso concreto. 6) Incidência dos juros de mora de 1% ao mês sobre o dano moral a partir da citação até a data do arbitramento da indenização, quando então passa a incidir unicamente a taxa Selic (Recursos Especiais nº 1.081.149-SP e 1.795982-SP), o que se faz de ofício (Súmula 161 do TJRJ). DEPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 01/04/2025 - Data de Publicação: 03/04/2025 (*)

144ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0876293-33.2024.8.19.0001](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). LUCIA HELENA DO PASSO - Julgamento: 25/03/2025 - DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 27ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS, COM FUNDAMENTO NO ART. 104-A DO CDC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEVE SER ANULADA POR INOBSERVÂNCIA DO **DEVIDO PROCESSO LEGAL**. COM FEITO, A LEI N. 14.181/2021 ALTEROU O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR COM O ESCOPO DE PROTEGER OS CONSUMIDORES QUE ESTÃO SUPERENDIVIDADOS, POR MEIO DA CRIAÇÃO DO DE PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS, QUE PASSA POR DUAS FASES. DE MODO QUE, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA, HAVERÁ HOMOLOGAÇÃO DO PLANO, CASO SEJA ACEITO PELOS CREDORES, OU MESMO SUA IMPOSIÇÃO, DESDE QUE HAJA PROCURADOR COM PODERES DE TRANSIGIR. NA HIPÓTESE, JUÍZO A QUO IMPÔS AOS RÉUS O PLANO DE PAGAMENTO APRESENTADO SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PODERES DE FATO DOS ADVOGADOS DOS RÉUS PARA TRANSIGIR, INCORRENDO, ASSIM, EM ERROR IN PROCEDENDO. ISSO PORQUE, DO DETIDO EXAME DO CADERNO PROCESSUAL, VERIFICA-SE, PELAS PROCURAÇÕES ACOSTADAS AOS AUTOS, QUE OS PROCURADORES DOS RÉUS POSSUEM PODERES EXPRESSOS PARA TRANSIGIR, BEM COMO COMPARECERAM À AUDIÊNCIA, O QUE AFASTA A SUJEIÇÃO COMPULSÓRIA AO PLANO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA, PREVISTA NO § 2º, DO ART. 104-A DO CDC. SENTENÇA ANULADA. PREJUDICADO O RECURSO PELA PERDA DO OBJETO.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 25/03/2025 - Data de Publicação: 28/03/2025 (*)

145ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0086103-68.2024.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS - Julgamento: 25/03/2025 - PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO

[X]

Fechar

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO - FASE PROBATÓRIA - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO PARA PROFISSIONAL ESPECIALIZADO - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO DO RECURSO. Trata-se, na origem, de ação indenizatória por erro médico, que teria resultado na morte da filha dos autores durante o parto. Cinge-se a controvérsia quanto a possibilidade de substituição do perito por profissional especializado na área médica de ginecologista e obstetria. Decisão recorrida que violou o artigo 465 do Código de Processo Civil. A regulamentação das especialidades médicas está expressamente definida pelo ordenamento jurídico visando um julgamento mais seguro, do ponto de vista técnico. Reforma da decisão recorrida, para deferir o pedido de substituição do perito por médico especialista em ginecologia e obstetria, de modo a afastar eventuais dúvidas acerca do procedimento adotado ou que deixou de ser adotado pelo hospital e profissionais da saúde quando do procedimento obstétrico, além de garantir o **devido processo legal**. Prejudicada a impugnação a homologação dos honorários periciais, sobretudo porque o novo perito poderá, inclusive, sugerir outro valor a ser atribuído a perícia. Provimento do recurso.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 25/03/2025 - Data de Publicação: 31/03/2025 (*)

146ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0082948-57.2024.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). NAGIB SLAIBI FILHO - Julgamento: 19/03/2025 - TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

Direito Constitucional e Administrativo. Insurge-se o agravante contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a remessa dos autos ao contador, sob o entendimento de que a obrigação contida na condenação havia sido cumprida. Alegação de necessidade de remessa dos autos ao contador judicial para apontar se foram aplicados os reajustes devidos sobre a gratificação de regência de classe. Concordância da parte contrária. Decisão que considerou cumprida a obrigação de fazer, sem a devida comprovação e sem que houvesse remessa ao contador. Reforma. Provimento do agravo de instrumento. Deve ser observado o **devido processo legal**, considerando que é necessária a remessa dos autos ao contador judicial para que se verifique se foram efetivamente aplicados os percentuais de reajustes devidos, conforme os parâmetros definidos no acórdão proferido nestes autos, já transitado em julgado. Inteligência dos art. 509 e 524 do CPC. Provimento do recurso.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 19/03/2025 - Data de Publicação: 21/03/2025 (*)

147ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0007054-62.1998.8.19.0008](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MARCELO LIMA BUHATEM - Julgamento: 18/03/2025 - PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIAO EXTRAORDINARIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 485, III, DO CPC, EM RAZÃO DA SUPOSTA INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM PROMOVER O ANDAMENTO PROCESSUAL - ABANDONO DA CAUSA - ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 80/94, ART. 5º, §5º, DA LEI 1.060/50 E 186, §1º DO CPC INOBSERVÂNCIA DO **DEVIDO PROCESSO LEGAL** E DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, INSCULPIDOS NO ART. 5º, LIV E LV, DA CRFB/88, QUE CARACTERIZAM O CERCEAMENTO DE DEFESA EM DESFAVOR DO APELANTE E, ASSIM, A DECISÃO PROFERIDA ENCONTRA-SE MACULADA PELO MANTO DA NULIDADE, ANTE AO ERROR IN PROCEDENDO DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 18/03/2025 - Data de Publicação: 28/03/2025 (*)

148ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0017495-48.2016.8.19.0210](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES - Julgamento: 13/03/2025 - VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA RÉ/CONFRONTANTE GESILENE E CITAÇÃO POR EDITAL DOS DEMAIS, SEM QUE FOSSE NOMEADA A CURADORIA ESPECIAL. A AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL IMPLICA NULIDADE PROCESSUAL, AFRONTANDO AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO **DEVIDO PROCESSO LEGAL**, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (ART. 5º, LIV E LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, GERANDO NULIDADE ABSOLUTA E TORNANDO INEXISTENTES OS ATOS POSTERIORES. DEVERÁ AINDA, O JUIZ A QUO, OPORTUNIZAR À AUTORA PRAZO PARA QUE SE MANIFESTE EXPRESSAMENTE SOBRE A LEGITIMIDADE PASSIVA DA DEMANDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 13/03/2025 - Data de Publicação: 18/03/2025 (*)

149ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0022327-62.2022.8.19.0001](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA - Julgamento: 12/03/2025 - DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO **DEVIDO PROCESSO LEGAL**. Julgamento antecipado da lide sem a designação de audiência de conciliação, instrução e julgamento. Violação ao **devido processo legal**. Necessidade de observância do disposto nos artigos 8º e 9º da Lei 5.478/68. Provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do processo com a designação da audiência. Unânime.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça](#) - Data de Julgamento: 12/03/2025 - Data de Publicação: 17/03/2025 (*)

150ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0803447-89.2023.8.19.0021](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). HELDA LIMA MEIRELES - Julgamento: 10/03/2025 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DO CONSUMIDOR. SUSPEITA DE DEMANDA ARTIFICIAL. SENTENÇA TERMINATIVA PROFERIDA SEM ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS TENDENTES A CONFIRMAR A IDENTIDADE DO AUTOR. ERRO DE PROCEDIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Trata-se de apelação manejada contra sentença que extinguiu o processo sem enfrentamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante suposto defeito de representação processual da parte autora. 2. Afrenta aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, do **devido processo legal**, do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV da Constituição Federal, além de vulnerar a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, prevista no artigo 7º do Código de Processo Civil. 3. Violação da garantia de intimação do advogado, prevista nos artigos 270, 272, 273 e 274 do Código de Processo Civil. 4. A suspeita de demanda artificial impõe ao juízo a adoção de diligências que confirmem, ou refutem, a identidade da parte autora, sem o que afigura-se incabível a extinção do processo. 5. Configurado o prejuízo do autor, impõe-se a anulação da sentença, para retorno dos autos à origem e regular prosseguimento. 6. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 10/03/2025 - Data de Publicação: 19/03/2025 (*)

« Página 15 de 18 »

Para visualizar a íntegra do acórdão será necessário o programa ACROBAT READER.
Caso não o tenha instalado em seu computador, faça o download gratuito clicando no ícone abaixo.

